

**TECNOLOGIA ASSISTIVA: RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA
DOCENTE PARA FACILITAR O ENSINO-APRENDIZAGEM DOS
ALUNOS COM PARALISIA CEREBRAL**

 DOI: 10.5281/zenodo.8331648

Aila Batista Marcena

Pós-graduanda em Docência do Ensino Fundamental, Médio e Superior e Educação Especial; Faculdade Evangélica de Salvador (FACESA). Batistaaila7@gmail.com

Francisca Brenda Lima Silva

Pós-graduanda em Docência do Ensino Fundamental, Médio e Superior e Educação Especial; Faculdade Evangélica de Salvador (FACESA). Brendargp15@gmail.com

Josekelly Vasconcelos Cruz

Pós-graduanda em Docência do Ensino Fundamental, Médio e Superior e Educação Especial; Faculdade Evangélica de Salvador (FACESA). Josekellyvascocelos@gmail.com

Mareane Marcena

Pós-graduanda em Docência do Ensino Fundamental, Médio e Superior e Educação Especial; Faculdade Evangélica de Salvador (FACESA). Marianemarcena2@gmail.com

Francisca Izane Fernandes Lopes

Mestre em Educação, pela Universidade São Marcos (USM). Izaneff13@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação, Facultad Interamericana de Ciências Sociales (FICS). Pro.ranilsonuema@gmail.com

RESUMO

O referido trabalho faz uma abordagem sobre Tecnologia Assistiva: ressignificação da prática docente para facilitar o ensino-aprendizagem dos alunos com paralisia cerebral como também suas concepções acerca deste tema, conceituando o termo paralisia cerebral e suas causas. O objetivo é discutir meios metodológicos do docente no contexto da aprendizagem e desenvolvimento de crianças com paralisia cerebral, com vista em estratégias metodológicas que possam contribuir para a inclusão do alunos. A criança com paralisia cerebral pode apresentar várias alterações que dificultam o seu desenvolvimento escolar, cognitivo e social portanto esta pesquisa objetiva ressaltar a importância de possibilidades e recursos para a adaptação e inclusão das crianças com paralisia cerebral, visto que no contexto escolar há grande desconhecimento por parte dos docentes em relação as deficiências como PC e que através do uso das tecnologias assistivas e comunicação aumentativa e alternativa podem contribuir para seu processo educacional e social. A abordagem metodológica desta pesquisa se deu através de pesquisas qualitativas com a intenção de adquirir e ampliar conhecimentos acerca desta temática e que se faz tão importante, pois o uso pedagógico e conhecimento acerca da aplicabilidade de tais recursos como as tecnologias assistivas ainda é um obstáculo, visto que a capacitação dos docentes no que se refere a aplicabilidade de tais recursos se torna imprescindível.

Palavras-chave: Paralisia Cerebral. Inclusão escolar. Práticas Pedagógicas.

ABSTRACT

This work approaches Assistive Technology: re-signification of the teaching practice to facilitate the teaching-learning of students with cerebral palsy, as well as their conceptions about this theme, conceptualizing the term cerebral palsy and its causes. The objective is to discuss methodological means of the teacher in the context of learning and development of children with cerebral palsy, with a view to methodological strategies that can contribute to the inclusion of students. Children with cerebral palsy can present several alterations that hinder their school, cognitive and social development, therefore, this research aims to emphasize the importance of possibilities and resources for the adaptation and inclusion of children with cerebral palsy, since in the school context there is a great lack of knowledge due to part of the teachers in relation to deficiencies such as CP and that through the use of assistive technologies and augmentative and alternative communication they can contribute to their educational and social process. The methodological approach of this research was carried out through qualitative research with the intention of acquiring and expanding knowledge about this theme and which is so important, since the pedagogical use and knowledge about the applicability of such resources as assistive technologies is still an obstacle, since the training of teachers regarding the applicability of such resources becomes essential.

Keywords: Cerebral Palsy. School inclusion. Pedagogical practices.

INTRODUÇÃO

A educação inclusiva é relativamente recente e teve início em instituições que eram na época uma espécie de abrigo para pessoas deficientes, logo depois ao passarem para fase médica onde os deficientes eram tratados como doentes.

Existem muitos professores que tem uma visão mais humana onde se promovem o bem-estar, e incentivos. Já outros tem mais uma visão educacional se preocupando nos ensinamentos em sala de aula deixando de lado o bem-estar do aluno com deficiência, e deixando de lado a afetividade. Para incluir o aluno com deficiência na escola regular nos primeiros passos a que possam adquirir conhecimentos o professor precisa ter conhecimento da deficiência que será trabalhada dentro da sala de aula.

O problema é saber se a escola está preparada para receber o aluno com deficiência, muitas vezes a escola simplesmente emprega esse aluno para professor e não fornece nenhuma condição adequada para que o professor possa trabalhar com a criança. A dificuldade maior que o professor e a escola têm para trabalhar com aluno com essa dificuldade é a falta de conhecimento, auxílio da escola e a capacitação de alguns professores pois a paralisia cerebral tem graus de lesões e deve ser tratado adequadamente.

A educação física adaptada na vida de uma criança com paralisia cerebral é importante e tem como objetivo a melhoria dos movimentos e a interação com os seus colegas de sala ajudando na parte efetiva do aluno. Essas aulas têm como objetivo a participação de todos os alunos sempre respeitando os seus limites e envolvendo jogos lúdicos que estimulam elas a participar, possibilitando como experiência o trabalho em grupo a cooperação a solidariedade e o respeito.

Com isso vai melhorando o convívio entre o aluno com paralisia cerebral e aos demais alunos. Esse trabalho tem como objetivo saber como deve ser a inclusão da criança com paralisia cerebral na escola.

ARCABOUÇO TEÓRICO

A Paralisia cerebral não é uma doença, nem condição patológica, é uma deficiência fisiológica, geralmente associada a uma manifestação de uma disfunção cerebral estática ligada a vários tipos de anomalias motoras. PC é uma doença crônica e bastante prevalente, cujo envolvimento motor é causado por uma agressão ao encéfalo.

A idade influencia nesse processo, mas essa doença crônica pode ser intrauterina, durante o parto ou por algum acometimento perinatal ou na primeira infância. Indivíduos portadores de Paralisia Cerebral, com comprometimento global

leve, movimentam-se com independência, realizam atividades motoras finas, como desenhar, encaixar, recortar e demonstram uma boa adaptação social. Sujeitos com quadro moderado apresentam dificuldades na locomoção, sendo necessário suporte material para o humano.

A motricidade fina é limitada, executando atividades sem domínio do freio inibitório. Nas atividades da vida diária, necessitam de manutenção e assistência. Os aspectos cognitivos limitados parecem dificultar o desempenho escolar. Os sujeitos com PC com dependência total ao nível da motricidade grossa e fina, com linguagem e fala comprometida, demonstram capacidade intelectual severamente prejudicada. Por capacidade intelectual entenda-se a possibilidade de expressão da capacidade mental.

As crianças com PC apresentam dificuldade no processamento das informações necessárias para a aquisição de uma habilidade motora, além de distúrbios musculoesqueléticos como fraqueza muscular, alterações de tônus muscular e/ou a diminuição da amplitude de movimento, tornando-se importante uma melhor investigação quanto ao grau de comprometimento de cada criança. Isto torna mais difícil o aprendizado de habilidades motoras específicas. Cerca de 40% das crianças com PC têm anormalidades da visão, incluindo miopia, defeitos no campo visual e cegueira cortical.

O retardo mental está presente em aproximadamente dois terços dos pacientes com PC, podendo em outros ocorrer deficiência de aprendizado dificuldade para dormir e sono irregular que podem estar presentes, sendo necessária a utilização de drogas sedativas. Crianças com paralisia cerebral apresentam graus variáveis de espasticidade em diferentes grupos de músculos esqueléticos, provocando contraturas e deformidades em várias articulações nas extremidades superiores e inferiores. Entre elas incluem-se alterações na flexão e rotação medial da articulação do quadril, devido ao comprometimento dos músculos adutores e flexores, além de alterações no encurtamento da flexão plantar do tornozelo pelo comprometimento de tendões.

Ao longo de anos, muitas definições de paralisia cerebral foram oferecidas. Em 1843, William John Little, cirurgião inglês, descreveu pela primeira vez a encefalopatia crônica da infância, ao estudar um grupo de 47 crianças com rigidez espástica. Em 1897, Freud, ao estudar a síndrome de Little, propõe o termo paralisia cerebral, que mais tarde foi detalhada por Phelps, ao se referir a um grupo de crianças com

transtornos motores devido à lesão no sistema nervoso central (BLECK 1987, GAUZZI e FONSECA 2004, ROTTA 2002).

A paralisia cerebral pode ser definida como uma desordem não progressiva do movimento ou postura que se inicia na infância e é causada por um mau funcionamento ou dano no cérebro. Outra definição como sendo uma “(...) desordem do movimento secundária a uma lesão não progressiva do cérebro em desenvolvimento”, nos é dada por Braga (1995, p.9).

Incluir os alunos com tais deficiência em uma escola regular é o primeiro passo para que eles possam adquirir aprendizagem e conhecimento que são os principais meios para que possam exercer sua cidadania na sociedade. para que a inclusão educacional de fato aconteça, é necessária a reorganização do pensamento e do funcionamento social e escolar, e para isso um dos meios de apoio para os docentes são o uso das tecnologias assistivas e comunicação aumentativa e alternativa que são como suporte no processo de superação e limitações.

A filosofia da inclusão defende uma educação eficaz para todos, sustentada em que as escolas, enquanto comunidades educativas devem satisfazer as necessidades de todos os alunos, sejam quais forem as suas características pessoais, psicológicas ou sociais com independência de ter ou não deficiência. Sanchez (2005, p.11)

Nesse contexto a educação especial precisa de mais credibilidade, os alunos com Paralisia Cerebral necessitam a todo instante de um meio de comunicação viável, eles tendem a aprender melhor a se desenvolver no meio em que estão quando lhe são permitido o uso das comunicações alternativas.

Outro meio como a educação física adaptada para PC através de exercícios permite que as crianças desenvolvam sua capacidade motora aprimorando e melhorando sua qualidade de vida tornando-as mais independentes. Observando isso o professor deve estar capacitado e ter conhecimento para aplicar atividades que possam contribuir no desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças.

Segundo Sasaki (2005), as experiências pioneiras em inclusão aconteceram por volta da metade dos anos 80, mas somente na década de 90 ganharam projeção. Para ele, é importante considerar que a inclusão se difere substancialmente do que até a década de 80 se tinha como forma de inserção escolar de pessoas com deficiência ou com outras necessidades. Para Sasaki, as concepções que antecedem o conceito de inclusão partiam do pressuposto de que para haver a

inserção escolar seria necessária a vigência de dois sistemas educacionais: o regular e o especial.

Os alunos com alguma deficiência poderiam estudar nas escolas regulares se fossem capazes de acompanhar os demais colegas “normais”. O autor ainda argumenta que a origem dessa concepção encontra-se no modelo médico de deficiência, “segundo o qual o problema está na pessoa deficiente e, por esta razão, ela precisa ser “corrigida” (melhorada, curada, etc) a fim de poder fazer parte da sociedade” (SASSAKI, 2005, p.20).

Na escola, as reações são bastante diversificadas, desde uma aceitação mais emotiva, cheia de pena e de sentimentos meio “melados” e superficiais que não devem durar muito ou serão prejudiciais ao desenvolvimento do aluno, até uma rejeição formal: “não temos condições nessa escola”; “Ele não vai acompanhar”; “Volte quando ele tirar a fralda” (só que ele é portador de uma mielomeningocele ou de uma paralisia cerebral grave, e não vai poder tirá-la, mas ninguém sabe disso na escola, nem cogita perguntar, informar-se) (MOURA, 2004, p.400).

De fato a falta de conhecimento, preparo e formação dos profissionais da educação, em muito, contribuem para o reforço da exclusão. Além disso, o que sabem sobre paralisia cerebral, muitas vezes, pertence ao campo do senso comum. Esse saber, fruto de um discurso socialmente produzido, costuma resultar na estigmatização e rotulação dos aprendizes. Por conseguinte, o sujeito passa a ser o culpado pelo seu fracasso.

Esse desconhecimento pelos educadores sobre o diagnóstico da criança com paralisia cerebral e suas repercussões no desenvolvimento neuropsicomotor, contribui em muito para reforçar o quadro de estigmatização social atual. Muitas confusões são feitas quanto aos diagnósticos.

A mais comum delas é atribuir à criança com paralisia cerebral, com comprometimentos motores severos e comprometimentos de fala, por exemplo, a incapacidade mental.

Nesse enfoque, se tal ação envolve o contato tátil ou motor, acredita-se que as teorias mencionadas não são capazes de explicarem o desenvolvimento de crianças com comprometimentos motores como, por exemplo, crianças com coreoatetose. Porém, conforme as teorias de Von Cranach e Valach, essa ação pode ser pensada em outra perspectiva.

De acordo com Braga (1995) esse autores, ao analisarem o desenvolvimento da criança e considerarem os pressupostos piagetianos, construíram uma teoria com seis postulados importantes e consideram que o conceito de ação não está diretamente relacionado ao contato motor e táctil.

As crianças com formas graves de paralisia cerebral e movimentos involuntários não têm condições de agir motora e tactilmente sobre o objeto mas, a princípio, não estão limitadas em relação ao planejamento ou intenção de ação, ao controle cognitivo, à representação consciente, à atenção, ao afeto, à motivação e à relação social . (BRAGA, 1995, p.55)

Seguindo essa linha de pensamento e, considerando que a ação depende do préestabelecimento de um planejamento que deve ser elaborado e ajustado a contextos sociais e que acontece em situações interacionais, a autora levanta a hipótese de que as crianças coreoatetoides possam desenvolver suas ações mediadas por terceiros.

Desta forma, retomando as discussões anteriores sobre a segregação de crianças com comprometimento motor, podemos pensar que na sala de aula muitas delas deixam de participar de atividades devido aos seus limites motores. Os educadores, seja por desconhecimento teórico ou por inexperiência prática, costumam reproduzirem modelos e elaborarem ações pedagógicas que não contribuem para o processo de inclusão de crianças deficientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dessa temática, o trabalho exposto buscou compreender o termo e as causas da criança com paralisia cerebral, como também a inclusão do deficiente de paralisia cerebral na escola, e como os docentes podem contribuir para tal ação. No decorrer desta pesquisa buscamos compreender as possibilidades e aplicabilidades dos recursos das tecnologias assistiva podem que contribuir e ajudar na prática docente. Assim também os meios de comunicação aumentativa e alternativa que auxiliem no desenvolvimento e no processo de comunicação e interação dos mesmos.

Levando em consideração esses aspectos e as dificuldade no processo de ensino e aprendizagem destas crianças é de grande valia o corpo docente e gestão escolar estar sempre unidos buscando novos meios para que a prática pedagógica, e planejamento estejam sempre atendendo a demanda que cada aluno possui.

Reforçamos a importância de o professor está sempre buscando novos meios de tecnologia assistiva para ampliar a qualidade de ensino, desta maneira, é importante estar sempre buscando novas formas para obter mais conhecimento acerca da temática em apuros.

REFERÊNCIAS

BLECK, E.E. **Orthopedic management in cerebral palsy**. Oxford: Blackwell Scientific, 1987.

BRAGA, L.W. **Cognição e paralisia cerebral: Piaget e Vygotsky em questão**: Salvador: Sarah Letras, 1995.

Franco, M. A. M., & Guerra, L. B. (2015). **O ensino e a aprendizagem da criança com paralisia cerebral**: ações pedagógicas possíveis no processo de alfabetização. *Revista Educação Especial*, 28(52), 311–324. Disponível em: <https://doi.org/10.5902/1984686X14916>. Acesso em 10 jul. 2023.

GIROTO, Claudia; BORTOLINI, Rosimar. **As tecnologias nas práticas pedagógica inclusivas**. 21 maio 2012. Disponível em: [As tecnologias nas práticas pedagógicas inclusivas | Oficina Universitária \(unesp.br\)](http://www.oficina.unesp.br/revista/ver-publicacao/11165/6913) Acesso em: 10 jul 2023.

MOURA, Myriam J. **Inclusão e Escolaridade**. In: LIMA, C.L.F.A. e FONSECA, L.F. (org.) **Paralisia Cerebral**. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 2004, p. 399-411.

Paralisia cerebral e fatores de risco ao desenvolvimento motor: uma revisão teórica. Disponível em: <http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cpgdd/article/view/11165/6913> Acesso em: 15/07/2023.

SANCHES, Pilar Arnaiz. **A educação inclusiva: um meio de construir escola para todos no século XXI**. *Revista de Educação Especial*. Brasília, v. 1, n. 1, p. 07-18, Out. 2005.

SASSAKI, Romeu. **Inclusão: o paradigma do século 21**. *Revista Educação Especial*, Brasília, v. 1, n. 1, p. 19-23, Out/2005.